

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 219 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O‘zbekiston Respublikasi
Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori
bilan ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Quadratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'lqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruzaxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

INVESTITSİYALAR SAMARADORLIGINI BAHOLASH VA ULARGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI

Jo'raev Paxlavonjon Usarovich

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Annotatsiya: Maqolada korxonalarining investitsiyaviy faolligini oshirishda investitsiya jozibadorligi jihatlari va uni baholash jarayonlari hamda mamlakatning kelgusida amalga oshirilishi mo'ljallangan investitsiya siyosatidagi tarkibiy o'zgarishlar tahliliga bag'ishlangan.

Kalit so'zlar: investitsiya, korxonalar investitsiya faoliyati, investitsiyaviy faollik, globalizatsiya, investitsiya jozibadorligi, investitsiya muhiti, xorijiy investitsiya, xorijiy kapital quyilma, investitsiya loyihasi, investitsiya iqlimi.

Abstract: The article is devoted to the analysis of aspects of investment attractiveness and the process of its assessment in increasing the investment activity of enterprises, as well as structural changes in the country's investment policy, which will be implemented in the future.

Key words: investment, investment activity of enterprises, investment activity, globalization, investment attractiveness, investment environment, foreign investment, foreign capital inflow, investment project, investment climate.

Аннотация: Статья посвящена анализу аспектов инвестиционной привлекательности и процессу её оценки в повышении инвестиционной активности предприятий, а также структурным изменениям в инвестиционной политике страны, которые будут реализованы в будущем.

Ключевые слова: инвестиция, инвестиционная деятельность предприятий, инвестиционная активность, глобализация, инвестиционная привлекательность, инвестиционная среда, иностранные инвестиции, приток иностранного капитала, инвестиционный проект, инвестиционный климат.

KIRISH

Jahonda investitsiya faoliyatini tashkil etish bo'yicha moliyaviy axborotlarni shakllantirish va tahlil qilish mezonlari xalqaro tashkilotlar tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, ushbu mezon talablari asosida davlat milliy kompaniyalarining boshqaruv tizimini takomillashtirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Biroq, hozirgi global pandemiya sharoiti dunyo mamlakatlari iqtisodiyotining inqirozga yuz tutish ehtimolini keskin oshirmoqda. Jumladan, Yevropa Ittifoqi iqtisodchi olimlari va ekspertlari iqtisodiy inqirozning "Talapot davri"da hamda iqtisodiy o'sish sur'atlari keskin pasayganda iqtisodiy faoliyatni tiklashga eng katta hissa qo'shuvchi omil investitsiyalar ekanligini ta'kidlamogdalar. Bunday sharoitda korxonalar investitsiya faoliyati tahlilini amalga oshirish asosida samarali boshqaruv qarorlarini qabul qilishning ahamiyati ortib bormoqda.

Xalqaro moliya tashkilotlari jahon iqtisodiyotida katta rol o'ynaydi. Ular turli mamlakatlarga mablag' ajratish va kredit berish bilan shug'ullanadi, jahon savdosini rivojlantirish va moliya tizimini barqarorlashtirishga yordam beradi [7]. Mazkur tadqiqotlar nufuzli tadqiqot markazlari tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, xalqaro standartlarda belgilangan talablar asosida xo'jalik yurituvchi subyektlar investitsiya faoliyati tahlili usullarini takomillashtirish imkonini bergan.

O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan milliy hamda xorijiy korxonalarining investitsiya faoliyati natijalari aks etgan hisobotlari xalqaro standartlar darajasida, haqqoniy va shaffoflikni ta'minlagan holda shakllantirilmoqda. Bu mamlakatimizda biznes yuritish muhitini yaxshilash bilan birga, tadbirkorlar manfaatini ham oshirmoqda. Xususan, BMTning Sanoatni rivojlantirish tashkiloti (UNIDO) tomonidan har yili e'lon qilinadigan "Raqobatbardosh sanoat unumdorligi" indeksining 2020-yilgi hisobotida mamlakatimiz ilk bor aks ettirilib, 0,017 ball bilan 152 ta mamlakat orasida 92-o'rinni, MDH mamlakatlari orasida 5-o'rinni, Markaziy Osiyo mamlakatlari orasida 2-o'rinni egallagan qayd etildi [6].

Iqtisodiyotni rivojlantirish va liberallashtirishning ustuvor yo'nalish sifatida mamlakatda investitsiya muhitini yaxshilash, to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarni jalb etishni rag'batlantirish, investorlarning bu boradagi davlat siyosatining izchilligiga bo'lgan ishonchini mustahkamlash va investorlar bilan ishlashda davlat tuzilmalarining mas'uliyatini oshirish [4], investitsiya loyihalarini o'z vaqtida va sifatli amalga oshirish mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish, yangi ishlab chiqarish quvvatlari va ish joylarini yaratish, infratuzilmani takomillashtirish hamda hududlarni obodonlashtirish va xalq farovonligi darajasini oshirish [5] vazifalari qo'yildi. Bu choralar

xo'jalik yurituvchi subyektlar tomonidan investitsiya faoliyatini samarali yuritish bo'yicha strategik rejalashtirish va tahlilini yuritish vazifalarini belgilab berdi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Investitsiya faoliyatida iqtisodiy samaradorlikni oshirish, samaradorlik ko'rsatkichlarini aniqlash, ularga baho berish asosida tegishli xulosalar ishlab chiqishda muhim ahamiyatga ega.

Investitsiya samaradorligi borasidagi tadqiqotlar umumiy iqtisodiy muammo sifatida mamlakatimizning qator nazariyotchi va amaliyotchi olimlari tomonidan tadqiq etilgan. Jumladan, A.Abduq'aniev fikricha, "Iqtisod fanlarida "samaradorlik" va "iqtisodiy samaradorlik" tushunchalari - mavjud. Ular mamlakat, tarmoq, korxonalar, yo'nalishlar hamda ayrim mahsulotlar bo'yicha aniqlanishi mumkin[1].

Iqtisodchi olim I.Q.Rajabov fikricha, "Samaradorlik tushunchasi bu ishlab chiqarish jarayoni pirovard natijalarini o'zida aks ettiruvchi iqtisodiy ko'rsatkich sifatida tushunilishi lozim. Iqtisodiy samaradorlik mohiyati nafaqat ishlab chiqarish natijalari va xarajatlar o'rtasidagi arifmetik raqamlar bilan, balki foydali natijalarga erishish yo'lida xarajatlar miqdorini kamaytirish bilan bog'liq bo'lgan ishlab chiqarish, taqsimot va ayirboshlash munosabatlari orqali ifodalanadi. Ishlab chiqarish samaradorligi xarajatlar va natijalar o'rtasidagi arifmetik nisbatgina bo'lmasdan, balki ishlab chiqarish munosabatlarini aks ettiruvchi iqtisodiy atama..." hisoblanadi[2].

Ushbu korxonalar samaradorligiga ta'sir etuvchi omillar tahlili borasida, iqtisodchi olim Ye.V.Lapin "Investitsiyaning asosiy maqsadi sifatida aksiyadorlar tomonidan quyilgan maqsadga intilish. Samaradorlikning umumiy mezon sifatida esa "kapital samaradorligi" ko'rsatkichidan foydalanish to'g'ri emas. Bozorda samarali ishlash va korxonaning yuqori raqobatbardoshligi buxgalteriya foydasi bilan emas, balki tegishli xarajatlarni o'z vaqtida qoplash uchun zarur bo'lgan pul mablag'lari bilan tavsiflanadi".

Yuqoridagi iqtisodchi olimlarning ilmiy ishlarida respublikamizda investitsiya samaradorligi o'zgarishiga ta'sir etuvchi omillar va ularning ta'sirini hisoblash yo'llarining ilmiy-nazariy va metodologik asoslarini takomillashtirishning ba'zi jihatlari yoritilgan. Bularning barchasi milliy iqtisodiyotning investitsiya loyihalarini moliyalashtirish manbalari va usullariga ta'sir etuvchi omillar asosida rivojlanish yo'llarini tadqiq etish va ularni moliyaviy ta'minlashning ilmiy-nazariy va metodologik asoslarini takomillashtirish bo'yicha chuqur tadqiqotlarni amalga oshirishni, bularni mamlakatimiz amaliyotiga tadbiiq qilib investitsiya faoliyatining moliyalashtirish manbalari va usullarini shakllantirishni rivojlantirish va takomillashtirish lozimligini talab qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Investitsiya samaradorligi o'zgarishiga ta'sir etuvchi omillar va ularning ta'sirining joriy holati tahlil qilinib, investitsiyalarning korxonalar moliyaviy barqarorligiga ta'sir etuvchi omillar aniqlangan. Tahlil jarayonida ilmiy abstraksiyalash, ekspert baholash, induksiya va deduksiya, taqqoslash, tizimli tahlil usullaridan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Har bir iqtisodiy-ijtimoiy jarayon haqida aniq xulosa chiqarish va kelgusi istiqbolini belgilash bo'yicha ta'sirchan boshqaruv qarorlarini qabul qilish uchun ularning o'zgarishiga ta'sir qiluvchi omillarni o'rganish taqozo qilinadi. Investitsiya ham ko'p qirrali jarayon bo'lib, ko'plab omillar ta'sirida o'zgarib boradi. Amaliy nuqtai nazardan, investitsiya faoliyati va investitsiya samaradorligiga omillar ta'sirini hisoblash bir qadar murakkab jarayon hisoblanadi.

Shuni ta'kidlash kerakki, ilmiy adabiyotlarda investitsiya faoliyati va investitsiya samaradorligiga ta'sir qiluvchi omillar yetarlicha o'rganilmagan. Bundan tashqari, mualliflar orasida ushbu masalani o'rganishda umumiy nuqtai nazar mavjud emas.

Korxonalar darajasida investitsiyalar samaradorligiga ta'sir qiluvchi omillarga quyidagilar kiritish mumkin:

korxonalar yuritayotgan iqtisodiy va ijtimoiy siyosat samaradorligi;

samarali investitsiya siyosatining mavjudligi;

mahsulot sifati va raqobatbardoshligi;

asosiy vositalardan foydalanish darajasi va ishlab chiqarish quvvatlari;

korxonada mavjud resurslardan foydalanishning oqilona darajasi;

korxonalar menejerlarining malakasi va korxonalar boshqaruvining mukammallik darajasi;

amalga oshirilayotgan investitsiya loyihalarining sifati va samaradorligi.

Bevosita ishlab chiqarishga qo'yilgan investitsiyaning samaradorligi (Qc)

ishlab chiqarilgan mahsulot hajmini (Q) investitsiyaning umumiy qiymatiga (U) bo'lish yo'li bilan aniqlanadi:

$$Q_c = \frac{Q}{U};$$

Ushbu ko'rsatkichning o'zgarishiga quyidagi omillar ta'sir qiladi: aylanma mablag'larga qo'yilgan investitsiyalar samaradorligi (2); aylanma mablag'larga qo'yilgan investitsiyalarning asosiy vositalarga qo'yilgan investitsiyalardagi hissasi (M);

asosiy vositalarga qo'yilgan investitsiyalarning barcha investitsiyalardagi ulushi (5).

Tadqiqotlarimiz ko'rsatdiki, ushbu omillarning bir-biri bilan bog'liqligini aniqlash uchun iqtisodiy-matematik usullardan multiplikativ modelni qo'llash mumkin ekan. Ushbu omillarning umumiy investitsiya samaradorligiga ta'sirini aniqlash uchun quyidagi formuladan foydalanishni tavsiya qilamiz:

$$Q_c = Z * W * S;$$

$$\Delta Q_c = (Z_x * W_x * S_x) - (Z_p * W_p * S_p);$$

Ushbu formulaga asosan, ishlab chiqarishga qo'yilgan investitsiyaning samaradorligi o'zgarishiga (ΔQ_c) alohida omillar ta'sirini hisoblash uchun quyidagi amallarni bajarish lozim bo'ladi, ya'ni, birinchi navbatda, ularning farqi aniqlanadi. Buning uchun quyidagi formuladan foydalaniladi:

Ushbu formulaga asosan, ishlab chiqarishga qo'yilgan investitsiyaning samaradorligi o'zgarishiga birinchi omilning ta'sirini (ΔQ_{cz}) hisoblash uchun natija birinchi omilning haqiqiy miqdori bilan qayta hisoblab olinadi ($Z_h * M_r * S_r$) va undan natijaning rejadagi miqdori ($Z_r * W_r * S_r$) ayriladi. Bu quyidagicha hisoblanadi:

$$\Delta Q_{cz} = (Z_x * W_p * S_p) - (Z_p * W_p * S_p);$$

Natijaning, ya'ni ishlab chiqarishga qo'yilgan investitsiyaning samaradorligi o'zgarishiga ikkinchi omilning ta'sirini (ΔQ_{cw}) hisoblash uchun natija ikkinchi omilning haqiqiy miqdori bilan qayta hisoblab olinadi ($Z_h * W_h * S_r$) va undan natijaning birinchi omil o'zgarishi bilan qayta hisoblangan miqdori ($Z_h * W_r * S_r$) ayriladi. Bunda quyidagicha formuladan foydalanish maqsadga muvofiq:

$$\Delta Q_{cw} = (Z_x * W_x * S_p) - (Z_x * W_p * S_p);$$

Natija ko'rsatkichi bo'lgan ishlab chiqarishga qo'yilgan investitsiyaning samaradorligi o'zgarishiga uchinchi omilning ta'sirini (ΔQ_{cs}) hisoblash uchun natijani uchinchi omilning haqiqiy miqdori bilan qayta hisoblab olinadi ($Z_h * M_h * S_h$) va undan natijaning ikkinchi omil o'zgarishi bilan qayta hisoblangan miqdori ($Z_h * M_h * S_r$) ayriladi. Bunda quyidagi formuladan foydalanish tavsiya qilinadi:

$$\Delta Q_{cs} = (Z_h * W_h * S_h) - (Z_h * W_h * S_r);$$

Barcha omillar ta'siri natija o'zgarishining umumiy farqiga teng bo'ladi. Buni aniqlash uchun quyidagi formuladan foydalanish mumkin:

$$\Delta Q_c = \Delta Q_{cz} \pm \Delta Q_{cw} \pm \Delta Q_{cs}.$$

Bunga amaliy ma'lumotlarni qo'llab, bema'lol tahlil qilish va boshqaruv qarorlarini abaul qilish mumkin (1-jadval).

1-jadval. Investitsiya samaradorligi o'zgarishiga ta'sir etuvchi omillar va ularni aniqlash yo'llari 1.

T/r	Ko'rsatkichlar	O'tgan yilda	Hisobot yilida	Farqi (-, +)	O'zgarish sur'ati, %
1.	Ishlab chiqarilgan mahsulot hajmi (Q), mln. so'm	5749,4	5531,3	-218,10	96,21
2.	Ishlab chiqarishga qo'yilgan investitsiyaning umumiy hajmi, (U) mln. so'm	231499,1	477430	245930,9	206,23
3.	Ishlab chiqarishga qo'yilgan investitsiyaning samaradorligi, mln. so'm (Qc) (1q/2q) yoki (6q*7q*8q)	0,025	0,012	-0,013	46,65
4.	Aylanma mablag'larga qo'yilgan investitsiyalar, mln. so'm	11634	23586	11952,00	202,73
5.	Asosiy vositalarga qo'yilgan investitsiyalar, mln. so'm	16985	28827	11842,00	169,72
6.	Aylanma mablag'larga qo'yilgan investitsiyalar samaradorligi (Z) (1q/4q)	0,49	0,23	-0,26	47,45

1 Muallifning ilmiy tadqiqot natijalari asosida ishlab chiqilgan.

7.	Aylanma mablag'larga qo'yilgan investitsiyalarning asosiy vositalarga qo'yilgan investitsiyalardagi hissasi (W) (4q/5q)	0,68	0,82	0,13	119,45
8.	Asosiy vositalarga qo'yilgan investitsiyalarning barcha investitsiyalardagi ulushi (S) (5q/2q)	0,073	0,060	-0,013	82,30

1-jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, o'tgan yilda ishlab chiqarilgan mahsulot hajmi 5749 mln.so'mni tashkil etgan va shunga mos ravishda ishlab chiqarishga qo'yilgan investitsiyaning umumiy hajmi 231499, mln. so'm (28619 ming doll.)ni, shu jumladan, aylanma mablag'larga qo'yilgan investitsiyalar 11634 mln.so'mni, asosiy vositalarga qo'yilgan investitsiyalar esa 16985 mln.so'mni tashkil etgan. Yuqorida jadvaldagi metodika uslubiga ko'ra, hisob-kitob tahlili amalga oshirilganda ishlab chiqarishga qo'yilgan investitsiya samaradorligi 0,025 mln. so'mga, shu jumladan, aylanma mablag'larga qo'yilgan investitsiyalar samaradorligi 0,49 mln. so'mga, aylanma mablag'larga qo'yilgan investitsiyalarning asosiy vositalarga qo'yilgan investitsiyalardagi hissasi 0,68 mln.so'mga, asosiy vositalarga qo'yilgan investitsiyalar barcha investitsiyalardagi ulushi 0,073 mln. so'mga teng bo'lgan.

Hisobot yilida esa ishlab chiqarish hajmi 5531,3 mln.so'mni tashkil etib, bu ko'rsatkich o'tgan yilgi ishlab chiqarish hajmiga nisbatan 218,1 mln.so'm kam ishlab chiqargan. Ishlab chiqarishga qo'yilgan investitsiyaning umumiy hajmi o'tgan yilga nisbatan qariyb ikki barobar natijani, ya'ni 477430 mln. so'm (52413 ming doll.) kiritilgan bo'lsa-da, ishlab chiqarish hajmi kamayish tendensiyasiga ega bo'lgan. Bu, o'z navbatida, ishlab chiqarishga qo'yilgan investitsiyaning samaradorligi, aylanma mablag'larga qo'yilgan investitsiyalar samaradorligi, aylanma mablag'larga qo'yilgan investitsiyalarning asosiy vositalarga qo'yilgan investitsiyalardagi hissasi, asosiy vositalarga qo'yilgan investitsiyalar barcha investitsiyalardagi ulushi mos ravishda kamayish tendensiyasiga ega bo'lgan. Ushbu omillarning amaliy ma'lumotlar asosida aniq ta'sirini quyidagi jadval ma'lumotlari orqali aniqlash mumkin (2-jadval).

2-jadval. Investitsiya samaradorligi o'zgarishiga ta'sir etuvchi omillarning ta'sirini hisoblash yo'llari².

T/r	Ko'rsatkichlar	O'tgan yilda	Hisobot yilida	O'zgarishi bilan qayta		
				1-omil	hisoblangan 2-omil	3-omil
1.	Aylanma mablag'larga qo'yilgan investitsiyalar samaradorligi (Z)	0,49	0,23	0,23	0,23	0,23
2.	Aylanma mablag'larga qo'yilgan investitsiyalarning asosiy vositalarga qo'yilgan investitsiyalardagi hissasi (W)	0,68	0,82	0,68	0,82	0,82
3.	Asosiy vositalarga qo'yilgan investitsiyalarning barcha investitsiyalardagi ulushi (S)	0,073	0,060	0,073	0,073	0,060
4.	Ishlab chiqarishga qo'yilgan investitsiyaning samaradorligi, mln. so'm (Qc)	0,024	0,011	0,011	0,014	0,011

2-jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, ishlab chiqarishga qo'yilgan investitsiyaning samaradorligi, hisobot yilida o'tgan yilga nisbatan ularning farqi aniqlanadi.

$$\Delta Qc = (Zh * Wh * Sh) - (Zr * Wr * Sr) ;$$

$$(0,23 * 0,82 * 0,060) - (0,49 * 0,68 * 0,073) = -0,013$$

Tahlil natijasining ko'rsatishicha, samaradorlik 0,013 mln. so'mga (0,011-0,024) kamaygan. Ushbu o'zgarishga birinchi omilning ta'sirini (ΔQcZ) hisoblash uchun natija birinchi omilning haqiqiy miqdori bilan qayta hisoblab olinadi ($Zh * Wr * Sr$) va undan natijaning rejadagi miqdori ($Zr * Wr * Sr$) ayriladi.

$$\Delta Qcz = (Zh * Wr * Sr) - (Zr * Wr * Sr)$$

$$(0,23 * 0,68 * 0,073) - (0,49 * 0,68 * 0,073) = -0,013$$

Birinchi omilning 0,26 ga (0,23-0,49) kamayishi investitsiya samaradorligining 0,013 mln. so'mga (0,011-0,024) kamayishiga sabab bo'lgan.

2 Муаллифнинг илмий тадқиқот натижалари асосида ишлаб чиқилган..

Ishlab chiqarishga qo'yilgan investitsiyaning samaradorligi o'zgarishiga ikkinchi omilning ta'sirini (ΔQcW) hisoblash uchun natija ikkinchi omilning haqiqiy miqdori bilan qayta hisoblab olinadi ($Zh * Wh * Sr$) va undan natijaning birinchi omil o'zgarishi bilan qayta hisoblangan miqdori ($Zh * Wr * Sr$) ayriladi.

$$\Delta QcW = (Zh * Wh * Sr) - (Zh * Wr * Sr)$$

$$(0,23 * 0,82 * 0,073) - (0,23 * 0,68 * 0,073) = +0,003$$

Ikkinchi omilning 0,14 ga (0,82-0,68) ko'payishi, investitsiya samaradorligining 0,003 mln. so'mga (0,014-0,011) ko'payishiga sabab bo'lgan.

Natija ko'rsatkichiga uchinchi omilning ta'sirini (ΔQcS) hisoblash uchun natija uchinchi omilning haqiqiy miqdori bilan qayta hisoblab olinadi ($Zh * Wh * Sh$) va undan natijaning ikkinchi omil o'zgarishi bilan qayta hisoblangan miqdori ($Zh * Wh * Sr$) ayriladi.

$$\Delta QcS = (Zh * Wh * Sh) - (Zh * Wh * Sr)$$

$$(0,23 * 0,82 * 0,060) - (0,23 * 0,82 * 0,073) = -0,003$$

Uchinchi omilning 0,013 ga (0,060-0,073) kamayishi, natijaning 0,003 mln. so'mga (0,011-0,014) kamayishiga sabab bo'lgan. Barcha omillar ta'siri investitsiya samaradorligi o'zgarishining umumiy farqiga teng bo'ladi. Bu quyidagicha aniqlandi:

$$\Delta Qc = \Delta Qcz \pm \Delta QcW \pm \Delta QcS;$$

$$-0,013 = -0,013 + 0,003 - 0,003 \text{ mln. so'm}$$

Ko'rinib turibdiki, ishlab chiqarishga qo'yilgan investitsiyaning samaradorligi o'zgarishiga birinchi va uchinchi omillarning ta'siri salbiy, faqat ikkinchi omilning ta'siri ijobiy bo'lgan. Ikki salbiy ta'sir qilgan omillarni yaxshilash bo'yicha

tegishli chora-tadbirlar ishlab chiqish taqozo qilinadi.

Investitsiya samaradorligi va uning yillar kesimida o'sishida yana bir muhim ko'rsatkich investitsiya samaradorligining rentabelligi hisoblanadi. Chunki har

qanday investorning investitsiya qo'yishdan maqsadi, ma'lum miqdorda manfaatdor bo'lishdan iborat.

Ushbu manfaatdorlik bevosita investitsiya rentabelligida o'z

aksini topadi. Tahlil jarayonida ushbu ko'rsatkichni aniqlashdan boshlash maqsadga

muvofiq. Buni aniqlash uchun quyidagi formuladan foydalanish maqsadga muvofiq:

$$P_n = \frac{\Phi * 100}{I_n};$$

bunda,

R_i - investitsiya rentabelligi;

F - sof foyda summasi;

I_n - investitsiyaning umumiy hajmi.

Tadqiqotlarimiz ko'rsatdiki, ushbu ko'rsatkichga hisoblanishi mumkin bo'lgan quyidagi omillar ta'sir qiladi. Bularga quyidagilar kiradi:

sotilgan mahsulot rentabelligi (R);

korxonada aktivlari samaradorligi (As);

qo'yilgan investitsiyalarning aktivlar bilan ta'minlanganligi (Ait). Ushbu omillarning investitsiya rentabelligi bilan bog'liqligini quyidagi formula orqali ifoda etish mumkin:

$$R_i = R * AS * Ait;$$

Mazkur formulaga asosan, ishlab chiqarishga qo'yilgan investitsiyaning rentabelligi o'zgarishiga (ΔR_i) alohida o'zaro bog'liq bo'lgan omillar ta'sirini hisoblash uchun, birinchi navbatda, ushbu ko'rsatkichning farqi aniqlanadi. Buning uchun quyidagi formuladan foydalaniladi:

$$\Delta R_i = (R_n * As_n * Ait_n) - (R_r * As_r * Ait_r);$$

Formulada keltirilgan hisob-kitoblarga asosan, ishlab chiqarishga qo'yilgan investitsiyaning rentabelligi o'zgarishiga birinchi omilning ta'sirini (ΔR_{ir}) hisoblash uchun natijani birinchi omilning haqiqiy miqdori bilan qayta hisoblab olinadi ($R_n * As_r * Ait_r$) va undan natijaning rejadagi miqdori ($R_r * As_r * Ait_r$) ayriladi. Bu quyidagicha hisoblanadi:

$$\Delta R_{ir} = (R_n * As_r * Ait_r) - (R_r * As_r * Ait_r);$$

Ishlab chiqarishga qo'yilgan investitsiyaning rentabelligi darajasi o'zgarishiga ikkinchi omilning ta'sirini (ΔR_{ias}) hisoblash uchun natija ikkinchi omilning haqiqiy miqdori bilan qayta hisoblab olinadi ($R_n * As_n * Ait_r$) va undan natijaning birinchi omil o'zgarishi bilan qayta hisoblangan miqdori ($R_n * As_r * Ait_r$) ayriladi. Bunga erishish uchun quyidagi formuladan foydalanishni tavsiya qilamiz:

$$\Delta RiAs = (Rh * As'h * Aitr) - (Rh * Asr * Aitr);$$

Natija ko'rsatkichi bo'lgan, ya'ni ishlab chiqarishga qo'yilgan investitsiyaning rentabelligi o'zgarishiga uchinchi omilning ta'sirini ($\Delta RiAit$) hisoblash uchun natija uchinchi omilning haqiqiy miqdori bilan qayta hisoblab olinadi ($R_h * As'h * Ait_h$) va undan natijaning ikkinchi omil o'zgarishi bilan qayta hisoblangan miqdori ($R_h * As'h * Aitr$) ayriladi. Bunda quyidagi formuladan foydalanish tavsiya qilinadi:

$$\Delta RiAit = (Rh * As'h * Aith) - (Rh * As'h * Aitr);$$

Hisob-kitob natijasida aniqlangan barcha omillar ta'siri natija o'zgarishining umumiy farqiga teng bo'ladi. Buni hisoblash uchun quyidagi formuladan foydalanishni tavsiya qilamiz:

$$\Delta Ri = \Delta RiR \pm \Delta RiAs \pm \Delta RiAit;$$

Ushbu usulga amaliy ma'lumotlarni qo'llab, bemaol tahlil qilish va korxonaga investitsiya faoliyati rentabelligini oshirish bo'yicha boshqaruv qarorlarini qabul qilish uchun amaliy ma'lumotlardan foydalangan holda quyidagi jadvalni tuzishni tavsiya qilamiz (3-jadval).

3-jadval. "O'zbekiston metallurgiya kombinati" aksiyadorlik jamiyatida investitsiya qilingan mablag'lar rentabelligi bilan bog'liq ko'rsatkichlar hisob-kitobi3.

T/r	Ko'rsatkichlar	O'tgan yilda	Hisobot yilida	Farqi (- "+")	O'zgarish sur'ati, %
1.	Hisobot davrining sof foydasi, mln.sum	339917,3	352569,5	12652,2	103,7
2.	Mahsulotlarni sotishdan sof tushum, mln.sum	4678649,5	5260718,9	582069,4	112,4
3.	Jami investitsiyalar hajmi, mln. so'm	231499,1	477430	245930,9	206,2
4.	Korxonaning barcha aktivlari hajmi, mln. so'm	2496737	3416851	920114	136,9
5.	Sotilgan mahsulot rentabelligi (R), % (1q*100/2q);	7,4	6,7	-0,6	90,5
6.	Korxonaga aktivlari samaradorligi, mln. so'm (As) (2q/4q)	1,8	1,5	-0,3	83,3
	Qo'yilgan investitsiyalarning				
7.	aktivlar bilan ta'minlanganligi, mln. so'm (Ait) (4q/3q)	11,0	7,3	-3,6	66,4
8.	Investitsiyalar rentabelligi, % (1q*100/3q)	146,5	73,4	-73,1	50,1

3-jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, tahlil qilinayotgan natija ko'rsatkichi, ya'ni investitsiyalar rentabelligi hisobot yilida o'tgan yilga nisbatan 73,1 %ga kamaygan. Chunki investitsiyalarning umumiy hajmi 2019-yilda 2018-yilga nisbatan 2,1 barobarga oshgan. Bu birdaniga samara bermaydi. Investitsiyalar miqdori 2018-yil boshida – 1998715706 ming so'mni tashkil qilgan bo'lsa, shu yil oxiriga kelib, 2994758236 ming so'mga yoki 149,8 %ga ($2994758236 * 100 / 1998715706$), ya'ni 1,5 barobarga oshgan. Shu yil investitsiyalar hajmining o'rtacha miqdori 2496736971 ming so'mni ($2994758236 + 1998715706 / 2$) tashkil qiladi. Ushbu ko'rsatkich bo'yicha 2019-yilda ham deyarli shunday o'zgarish ro'y bergan. 2019-yil boshida uning miqdori 2994758236 ming so'mni tashkil qilgan bo'lsa, 2019-yil oxiriga kelib, 3832943155 ming so'mga yoki 128,0 %ga ($3832943155 * 100,0 / 2994758236$) ko'tarilgan. 2019 yilda investitsiya hajmining o'rtacha miqdori 3416850695,5 ming so'mni ($3832943155 + 2994758236 / 2$) tashkil qilgan. Natijada, ushbu ko'rsatkichning o'sish sur'ati 2019-yilda 206,2 %ga o'sgan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Natijada, barcha aktivlarning hajmida ham o'sish ro'y bergan. Ushbu ko'rsatkichning o'sish sur'ati 2019-yilda 2018-yilga nisbatan 136,9 %ni tashkil qiladi. Bular miqdoriy ko'rsatkichlar hisoblanadi. Biroq mazkur korxonadagi sifatli ko'rsatkichlarda keskin o'zgarishlar unchalik sezilmaydi. Jumladan, hisobot davrining sof foydasi 103,7 %ga o'sgan bo'lsa, mahsulotlarni sotishdan sof tushum 112,4 %ga o'sgan. Natijada, nisbiy ko'rsatkichlarda ham turli o'zgarishlar ro'y bergan. Sotilgan mahsulot rentabelligi 90,5% bo'lsa, korxonaga aktivlari samaradorligi, undan ham past, ya'ni 83,3 %ga teng bo'lgan. Qo'yilgan investitsiyalarning aktivlar bilan ta'minlanganlik darajasi ham past bo'lgan, ushbu ko'rsatkich 2019-yilda 2018-yilga nisbatan 66,4%ga teng bo'lgan.

3 Mualifning ilmiy tadqiqot natijalari asosida ishlab chiqilgan.

Biz tahlil qilayotgan investitsiyalar rentabelligi, shu davrda atigi 50,1%ga teng bo'lgan. Bundan ko'rinadiki, investitsiya va uning samaradorligi bilan bog'liq ko'rsatkichlar juda past bo'lgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Абдуғаниев, А. Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти. – Т.: Ўзбекистон Ёзувчилар уюшмаси Адабиёт Жамғармаси, 2004, 26-бет.
2. Ражабов, И. Иқтисодиётни эркинлаштириш шароитида агресурслар бозори мувозанати ва ишлаб чиқаришнинг самарадорлиги. Дис. иқтисод фанлари доктори. Т.: 2006, 11-бет.
3. Лапин, Е.В. Факторный анализ инвестиционного потенциала предприятия. Механизм регулирования экономики, 2012, № 4, 111-116 стр.
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 1 августдаги ПФ-5495-сонли “Ўзбекистон Республикасида инвестиция муҳитини тубдан яхшилаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 02.08.2018 й., 06/18/5495/1611-сон.
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 14 майдаги ПФ-5717-сонли “Ўзбекистон Республикаси инвестиция дастурини шакллантириш ва амалга оширишнинг сифат жиҳатидан янги тизимга ўтиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 15.05.2019 й., 06/19/5717/3132-сон; 18.08.2020 й., 06/20/6042/1190-сон.
6. United Nations Industrial Development Organization (UNIDO). Statistics Database. <https://stat.unido.org/>
7. “International Financial Institutions.” Finlit.uz, <https://finlit.uz/oz/articles/financial-market/international-financial-institutions/>.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

